

Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΗCG ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Ανδρουτσόπουλος Γ.¹, Γκόγκος Π.¹, Βασιλιάκος Π.², Παναγιωτάκης Γ.³, Παπαδόπουλος Β.¹, Αντωνάκης Γ.¹, Τσάπανος Β.¹, Δεκαβάλλας Γ.¹

¹Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική, ²Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ³Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Ρίο.

Σκοπός: Στην προοπτική μας μελέτη, διερευνήσαμε την συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα ms-hCG κατά το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και την δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης, σε πληθυσμό της Νοτιο - Δυτικής Ελλάδος.

Υλικό - Μέθοδος: Κατά το διάστημα Φεβρουάριος 2005 - Φεβρουάριος 2008, 130 υγιείς Ελληνίδες με αυτόματη έναρξη της εγκυμοσύνης, μελετήθηκαν για τα ms-hCG επίπεδα μεταξύ της 13ης-24ης εβδομάδας της εγκυμοσύνης και παρακολούθηθηκαν για δυσμενή έκβαση της εγκυμοσύνης.

Αποτελέσματα: Από τις 130 γυναίκες της μελέτης, οι 12 (9.23%) παρουσίασαν επιπλοκή της εγκυμοσύνης. Αυξημένα επίπεδα ms-hCG ανευρέθηκαν στις 14 από τις 130 γυναίκες της μελέτης (10.77%). Καμία από αυτές δεν παρουσίασε επιπλοκή στην παρούσα εγκυμοσύνη.

Συμπέρασμα: Ο πολυπαραγοντικός έλεγχος της πηλακουντιακής λειτουργίας κατά το δεύτερο τρίμηνο (Doppler μητριάας αρτηρίας, μορφολογία πηλακούντα και έλεγχος ms-hCG) μπορεί να επιτρέψει την αναγνώριση των γυναικών με αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη σοβαρής πηλακουντιακής ανεπάρκειας και επιπλοκών της εγκυμοσύνης.